

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

УДК 692.484

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Холмурадов Аслон Ибрагимович

Самаркандский Государственный архитектурно-строительный университет, доцент, к.т.н.
(Узбекистан)

aslonxolmurodov51@gmail.com

Маматов Шерзод

Самаркандский Государственный архитектурно-строительный университет, магистр (Узбекистан)

sherzodkomiljonovich@gmail.com

SANOAT BINOLARI TOM YOPMA KONSTRUKSIYALARINI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Holmurodov Aslon Ibragimovich

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti,
dotsent, t.f.n.(Uzbekiston)

aslonxolmurodov51@gmail.com

Mamatov Sherzod

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti,
magistr(Uzbekiston)

sherzodkomiljonovich@gmail.com

METHODS FOR IMPROVING EFFECTIVENESS OF THE STEEL STRUCTURES FOR COVERING THE INDUSTRIAL BUILDINGS.

Holmurodov Aslon Ibragimovich

Samarkand University of Architecture and Civil Engineering, associate professor (PhD) (Uzbekistan)

aslonxolmurodov51@gmail.com

Mamatov Sherzod

Samarkand University of Architecture and Civil Engineering, magistr (Uzbekistan)

sherzodkomiljonovich@gmail.com

Аннотация: Статья посвящена снижению массы стальных конструкций в покрытиях производственных зданий. Для достижения поставленной задачи стержни стропильных ферм, (вместо традиционно принимаемых спаренных уголков) проектируются из гнутосварных профилей или одиночных уголков. Обосновывается эффективность указанных профилей при проектировании покрытий производственных зданий.

Ключевые слова: Сталь, ферма, покрытие, конструкции, себестоимость, профиль, уголок, сварка.

Сталь является уникальным, дорогостоящим строительным материалом, и её стоимость из года в год повышается. Необходимо помнить, что количество добываемых железных руд из недр земли к сожалению небесконечны.

Область применения стальных конструкций разнообразна, однако наибольшее количество стали (более 60%) используется в покрытиях промышленных зданий. Снижение себестоимости таких зданий является весьма актуальной и она

должна осуществляться на всех этапах проектирования, начиная от выбора конструктивной формы несущих конструкций, кончая монтажа и эксплуатации. В условиях Узбекистана при расчетной снеговой нагрузке 70 кг/м^2 и легком покрытии («СЭНДВИЧ» панели, стальной профнастил) при пролетах до 30 метров весьма эффективными являются стропильные фермы из одиночных уголков или гнутосварных профилей. В стропильных фермах из

одиночных уголков решетка к поясам ферм прикрепляются при помощи точечной контактной сварки, или электродуговой сварки непосредственно (рис. 1). Если длина сварного шва недостаточна, то с небольшим количеством фасонки. Эффективность ферм из одиночных уголков по сравнению со спаренными уголковыми сечениями в которых необходимы фасонные элементы еще и в том, что при равных поперечных сечениях стержней одиночный уголок имеет лучшие геометрические характеристики и является более устойчивыми.

Рис. 1. Узлы ферм из одиночных уголков

К сожалению в большинстве случаев реализованных проектов стропильных ферм из спаренных уголков проектируются весьма неэффективно, вместо предполагаемых легких стропильных ферм, проектируются металлоёмкие, ни чем не обоснованные тяжелые фермы (как минимум на 20% больше расходуется сталь.). Этот фактор объясняется с одной стороны нежеланием проектных предприятий в снижении сметной стоимости здания, а значит и металлоёмкости конструкций здания, с другой стороны множеством проектных организаций в которых трудятся конструктора неспособные правильно в

соответствии с нормами проектирования [3] производить расчеты конструкций. Подумать только, из-за того что конструктор неэффективно запроектировал металлические конструкции, расходуется десятками а иногда и сотнями тонн стали больше.

В структуре стоимости конструкций «в деле» стоимость материала в некоторых случаях может составить 85-90%, тогда как проектирование лишь 1-2%. Здесь уместно напомнить, что зачастую заказчики обращаются к малоопытным проектным предприятиям стараясь сэкономить на проектировании, не подозревая что неэффективное проектирование металлических конструкций обходится им в десятки а иногда и сотни раз дороже.

Опыт ведущих стран а также собственный опыт в “Geofundamentproject” показал, что применение тонкостенных профилей при проектировании покрытий производственных зданий существенно позволяет снизить металлоемкость конструкций. Этому способствуют ряд преимуществ тонкостенных профилей:

- тонкостенные гнутосварные профили имеют более высокие механические характеристики;
- гнутосварные профили квадратного сечения равноустойчивы в обеих направлениях что является важным фактором для эффективного подбора сечений сжатых элементов ферм;
- радиусы инерции прямоугольных профилей до 5% выше, аналогичных по массе уголковых профилей, что тоже является преимуществом таких профилей;
- в узлах стержни ферм из прямоугольных профилей соединяются в основном непосредственно, без каких либо дополнительных фасонки (рис.2) что позволяет снижать вес ферм до 20%.

К преимуществам ферм из прямоугольных профилей можно отнести еще и то, что окрашиваемая площадь профилей значительно меньше чем

Рис. 2. Узел фермы из гнутосварных профилей

уголковых и они более коррозиостойкие, так как в таких фермах влага не задерживается.

В пользу широкого применения тонкостенных профилей в покрытиях промзданий можно отнести ещё и то, что в Республике имеются собственные металлургические заводы производящие качественные профиля из малоуглеродистых-строительных сталей.

Проектирование ферм из гнутосварных профилей производится с учетом особенности тонкостенности конструкций. При этом должны учитываться определенные конструктивные требования [5].

Примером эффективного применения гнутосварных профилей в

покрытии относится производственный цех текстильной фабрики ООО “Sam-Rafoat tekstil” возведенный близ г.Самарканда. Проект был выполнен научно-исследовательским, проектно-производственным предприятием Geofundamentproejct”. Цех имеет пять пролетов (20+20+20+20+20м), длина цеха 234м, разделен на три температурных блока. Каркас смешанный - основные несущие конструкции железобетонные колонны с шагом 6 м., покрытия по металлическим стропильным фермам и прогонам из гнутосварных профилей. В результате проектирования с соблюдением действующих норм проектирования [3] достигнуто 1,2 миллиарда сум экономии стали.

Для достоверности произведенных расчетов, проводились натурные испытания стропильных ферм на статические нагрузки. Для этого две фермы спаривались в пространственный блок на которые прикладывалась статическая нагрузка превышающая расчетных на 30% . Целью испытания была , проверка действительной работы фермы путем измерения прогибов ферм в середине пролета, а также визуальным контролем за потерями местной устойчивости стенок тонкостенных профилей в местах примыкания раскосов фермы к поясам, и общей потери устойчивости сжатых элементов (рис 4).

Рис.3. Здание текстильной фабрики в г.Самарканд

В результате испытания сделаны следующие выводы: расхождение теоретических прогибов и прогибов определенных экспериментально оказались незначительными, при максимальном фактическом прогибе $f = 36$ мм расхождение от теоретических составило 3 мм; потери местной и общей устойчивости элементов ферм не наблюдалось. Подробный отчет о результатах испытания имеются в архиве предприятия.

Основные выводы:

- применение стропильных ферм для покрытий производственных зданий из гнутосварных профилей позволяет сэкономить сталь до 30% по сравнению с фермами из спаренных уголков;
- фермы из одиночных уголков экономичнее ферм из спаренных уголков до 10%, и менее трудоемки в изготовлении из-за малого количества фасонных элементов и объема сварочных работ; они приемлемы при легкой кровле и пролетах до 30 м.

Рис. 4. Процесс испытания профильной фермы пролетом 20 м.

Список литературы

1. Копылов М.М. Металлические конструкции каркасов одноэтажных зданий. –Томск: Изд.Том.Гос.арх-строит ун-т. 2012. -316 с.
2. ҚМҚ 2.01.07-96. Юқлар ва таъсирлар (Нагрузки и воздействия). /Ўзбекистон Республикаси Давлат Архитектура ва Қурилиш қўмитаси. Тошкент, 1996.-126 бет (ўзбек т.-1...61 б.; рус т.-61...125 б.).

3. ШНК 2.03.05-13."Метал конструкциялари. Лойиҳалаш меъёрлари" / Ўзбекистон Республикаси Давлат Комархитектқурилиш.-Тошкент,2013.171б.
4. Легкие металлические конструкции зданий и сооружений. Учебное пособие., М.М.Сахновский , Киев. 1984 г.
5. Руководство по проектированию стальных конструкций из гнутосварных замкнутых профилей. "ЦНИИпроектстальконструкция" 1978 г. Дата Актуализации, 01.02.20, Москва.

166.	Рахимов Абдуазиз Рахмонович, Мадиев Фаррух Муйсинович, ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ	675-678
167.	Рахимов Абдуазиз Рахмонович, Шукурлаев Дилшод Далерович, АДАПТИВНЫЕ СИСТЕМЫ СЕЙСМОЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ.	679-681
168.	Мадатов Абдирахим, Хамидова Мастура, ДЛИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ ЭСТАКАДНЫХ СВАЙНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА НЕОДНОРОДНЫХ ОСНОВАНИЯХ, ВКЛЮЧАЮЩИХ СЛАБЫЕ ГРУНТЫ	682-686
169.	<i>Raxmatova N.A., Xidirov.M.M.</i> CHET EL MAMLAKATLARIDA “YOSHLAR IJODIYOT VA TEXNIK MARKAZLARI” NI LOYIHALASHNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI.	687-689
170.	<i>R.M.Achildiev, S.I. Ibragimova,</i> BASIC METHODS FOR PROTECTING THE URBAN ENVIRONMENT FROM TRAFFIC NOISE	690-694
171.	<i>Саидова Навруза, Исканова Холита, Холиқова Шахноза,</i> ЙУЛЛАРНИ АРХИТЕКТУРАВИЙ-ЛАНДШАФТ БЎЙИЧА ЛОЙИХАЛАШНИНГ ИЛМИЙ АСОСЛАРИ	695-699
172.	<i>Р.М.Ачилдиев, Каримова З.З., Фозилова Ш.Р.,</i> МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ "КРАТКОСРОЧНЫХ" АВТОСТОЯНОК	700-703
173.	<i>N. Saidova, A. Niyatov,</i> WAYS TO INCREASE THE CORROSION RESISTANCE OF CONCRETE	704-706
174.	Мусулманов Кувончбек Насруллаевич, Юлдашов Акмал Темирович, ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛИШНИНГ МАВЖУД УСУЛЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ	707-711
175.	Аимбетов Иззет, Доспанов Рахим, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД ХОДЖЕЙЛИЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН	712-715
176.	В.А.Асқаров, Юсуфхўжаев С.А. М М Ҳамидова, УНИКАЛ БИНОЛАР ПОЙДЕВОРЛАРИ КОНСТРУКТИВ ЕЧИМЛАРИНИНГ ЎЗИГАХОСЛИКЛАРИ	716-720
177.	Turdibekov Yusuf Ibragimovich, Abduraimov Bun'et, Muratovich QURILISHNI LOYIHALASHDA LOYIHA MENEJMENTIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	721-725
178.	M.T. Abdjabbarova, B.R. Ismoilov, TOSHKENT SHAHRIDAGI KO'P FUNKSIYALI YUQORI QAVATLI TURAR JOY BINOLARINING TAMLILI	726-730
179.	Sultanova Muhayyo Fahriddin qizi, TOSHKENT MADANIY- MA'RIFIY TOMOSHA BINOLARI USLUBIY YECHIMINING ZAMONAVIY DIZAYNDAGI ANAMIYATI.	731-733
180.	Ruziev S.T. ,Kamalova M.SH. ,Rajabova O.A. EKSPERIMENTAL TADQIQOT TAMLILLARI ASOSIDA SHAMOLNING YONG'IN KO'LAMIGA TA'SIRINI ANIQLASH.	734-737
181.	<i>Усмонов Кувват Турдиевич, Оразбаева Назокат Максетовна, Қосимов Забихулло Хурилло ўғли, Кадабаева Шахноза Сайджоноевна,</i> МУРАККАБ ИҚЛИМ ШАРОИТИДА ЖОЙЛАШГАН, ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ХУДУДЛАРИДА КЎЧА-ЙЎЛ ТАРМОҒИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.	738-742
182.	Қ.Т.Усмонов, А.А.Кутлиев, М.А.Кутлиева, ҚАДИМДА ХИВА ШАҲРИДАГИ БОШИ БЕРК КЎЧАЛАРНИНГ ШАҲАРСОЗЛИҚДА ҲАРБИЙ СТРАТЕГИК АҲАМИЯТИ	743-747
183.	S.T. Kasymova, Talipova N.Z., Omonova D.F., Kadabaeva Sh.S. THE MAIN PRINCIPLES OF IMPROVING THE SYSTEM OF GREEN ZONES OF THE CITY	748-751
184.	<i>Xotamov A.T., Jumabaev D.M., Buronov S.B.</i> NUKUS SHAHRINING YO'LOVCHI TRANSPORTI TARMOQLARINI TASHKIL ETISH MUAMMOSI HAQIDA.(NSHUTTTEMN)	752-755
185.	Холмурадов Аслон Ибрагимович, Маматов Шерзод ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	756-760
186.	<i>SH.J.SHAKAROV., N.XALDAROV., M.N.NOMIROV., I.SH.ERGASHEV</i> YER OSTI MUHANDISLIK TARMOQLARINING MUHITGA ZARARLI TA'SIRI	761-764
187.	Ешмуратов М.С, Бектурсынова Қ.Қ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ КАРАКАЛПАКОВ	765-768
188.	U.A.Xushvaqtoqov, Madiev Farrukh Muyinovich, TIRBANDLIKNI KAMAYTIRISHDA AVTOMOBILLARNI VAQTINCHALIK SAQLASH HUDUDLARIDAN FOYDALANISHNI ILMIY ASOSLASH	769-772